

ХИМИЧЕН СЪСТАВ И ИЗВЛИЧАНЕ НА СЛАДКИТЕ ВЕЩЕСТВА ОТ СТЕВИЯТА /STEVIA REBAUDIANA B./

ВЕСЕЛИН УЧКУНОВ, ИЛИЯ УЧКУНОВ

COMPOSITION AND SWEET SUBSTANCE EXTRACTION FROM STEVIA REBAUDIANA B.

VESELIN UCHKUNOV, ILIYA UCHKUNOV

Abstract *The presented paper considers the latest research on the chemical composition and their extraction from the natural sweetener called stevia /STEVIA REBAUDIANA B/. This plant is introduced to a number of areas around the world due to the content of natural sweeteners i.e. stevioside and rebaudeside in its leaves. Most of the glycosides are biologically active substances and are not a source of calories. Steviol is the basic building element of glycosides. The majority of glycosides are diterpene glycosides, mainly stevioside and rebaudioside A and small amounts of rebaudioside B; C; D; E, dulkoside-A and B, steviolbioside. Stevioside and rebaudioside A (P-A) constitute over 95% of the total quantity of sweet substances. Of the entire group the highest content in the leaves of stevia is that of the substance called stevioside due to which stevia is popularized. A way of extracting sweet substances from stevia is pointed out in the paper.*

Keywords *stevia rebaudiana, stevioside*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-278/11.03.2015.

Стевията /*Stevia rebaudiana B.*/ е многогодишно тревисто растение, естествено разпространено във влажните райони на Парагвай и Колумбия. Растението е интродуцирано в много райони на света поради съдържанието в листата на естествени подсладители –

стевиозид и ребаудезид [1, 8, 26, 28]. В края на миналия век стевията заема 14% от пазара на подсладители.

През 2011г. използването на стевията е достигнало 23% от общото потребление на подсладители [18]. В момента растението се отглежда в над 35 страни. На световния пазар добивът на листа достига 1100 тона, като от 2015г. се иска утрояване на производството [19]. Гликозидите спадат към групата на биологично-активните вещества, които не са източник нито на калории, нито на запасни вещества за нашия организъм, а терминът произхожда от гръцките думи *glykys*- сладък и *eidos*-вид. Понякога погрешно този клас се нарича глюкозиди, но глюкозидите са тези вещества, които при хидролиза освобождават само глюкоза.

Към гликозидите се отнасят още **Сапунини**- това са другите представители на гликозидите- (от лат. *sapo* – сапун). Те са известни със свойството си да образуват подобно на сапун, леснопенеши се колоидни разтвори. **Флавоноиди**, в това число: рутин, кверцетин, авикуларин, гваяверин, апигенин и др. Характеризират се с антиоксидантното, детоксикиращо и антиалергично действие. Към групата на гликозидите се отнасят още **Хлорофил и Ксантофил, Витамини, Ароматни вещества, Дъбилни вещества и др.** [1]

Стевиолът е основният градивен елемент на гликозидите. От гликозидите преобладаваща част са **дитерпенови гликозиди**: основно стевиозид и ребаудизид А, и по-малки количества ребаудизид В;С;D;Е, дулкозид-А и В, стевиолбиозид. Стевиозид и Ребаудиозид А (Р-А), съставляват над 95% от общото количество сладки вещества. От цялата група най-високо съдържание в листата на стевията има веществото стевиозид, благодарение на което стевията добива своята популярност.

Към днешна дата са установени повече от 30 стевиол гликозиди, които са описани в литературата. За сега интерес представляват два от тях, стевиозид и ребаудизид

А. Стевиозидът е около 200 пъти по-сладък от захарта, а ребаудизит А около 250 пъти. Стевиозидът на вкус е сладък с леко трапчив вкус, докато при ребаудизид А тази тръпчивост липсва [12, 13]. При дивите видове съотношението между стевиозид и ребаудизид А е 2,5:1, При новата селекция това съотношение е силно променено и сега е 1:0,5 [15]. Тези съединения са топлоустойчиви, рН-стабилни и не ферментират.

Химическата формула на стевизида е $C_{18}H_{60}O_{18}$ [1].

Според Eng. Mohamed Diaa ElDin Soliman (1997), в стевията се съдържат седем стевиеви гликозиди, които имат сладост 50 до 400 пъти в сравнение със захарта. Най-високо съдържание се установява на Stevioside -60 % от общото съдържание, където сладостта е от 150 до 300 пъти спрямо захарта (табл1). Според автора Rebandioside А и Rebandioside D съставляват 25% от стевиевите гликозиди.

Табл.1 Съдържание на стевиеви гликози и сладост на стевия

Гликозиди	Сладост	Съдържание
Stevioside	150-300	60%
Rebandioside A	250-400	25%
Rebandioside D	250-450	
Steviolbioside	100-125	15 %
Rubusoside	100-120	
Dulcoside A	50-120	
Rebandioside B	300-350	
Rebandioside C	50-120	
Rebandioside E	150-300	

Стевията е ценно растение с голям потенциал. Ценността се дължи на съдържащите се най-вече в листата сладки вещества под общото наименование стевиозиди. При дивите видове те съставляват от 3 до 9% от сухото вещество (абсолютно сухи листа). При културните сортове средно сладките вещества достигат до 15%, като са

селекционирани генотипове с по- високо съдържание, но те имат някои недостатъци [4, 27]. В началото са правени водни извлеци, чрез дестилация на листа и стъбла. От екстракта, чрез разтворимостта спрямо чист спирт се отделят две съставки, твърда и аморфна. Твърдата фракция е наречена стевиозид [5, 23]. На по-късен етап се правят изследвания за извличането на сладки вещества, като при 70⁰С на алкохолен извлек се кристализира с оловна сол. По този начин от 1kg сухи листа се получава 60 g кристално вещество. Това вещество е безцветно, хигроскопично, в малки концентрации има силен сладък вкус, докато при големи концентрации проявява горчив вкус.

Някои автори обобщават в своите изследвания, че стевиозидът е между 110 и 270 пъти по-сладък отколкото захарозата, ребаудизид А е между 150 и 320 пъти по-сладък, ребаудизид С – между 40 и 60 пъти и дилкозид А – 30 пъти. Ребаудизид А е най-малко стипчив, горчив, има най-малкия постоянен остатъчен вкус и се счита, че притежава най-благоприятните свойства на четирите главни стевиол гликозиди [3, 16, 24].

Stewart K. (2008) потвърждават също, че ребаудизид А е малко по-горчив от стевиозид и показва, че горчивите нотки в стевиозид и ребаудизид А са присъщи свойства на съединенията и не са задължително резултат от примесите в екстрактите на цялото растение. В сравнение с други високо ефикасни подсладители като аспартам, горчивината води до увеличаване на концентрацията на ребаудизид и ребаудизид А. Ребаудизид действат съвместно с други високо ефективни подсладители като аспартам и могат да бъдат включени в съединения [6, 7, 16].

Публикации, свързани с количествен анализ на компонентите се наблюдават след 1973г. Те могат да се разделят на две групи, тези свързани с тънкослойната хроматография и тези с тънкослойната хроматография.

При първия метод се използва киселина, след което се пристъпва към оцветяване на извлека. При втория, след извличането на гликозидите се оцветяват директно и

оцветеността определя количеството на стевиозида, на следващ етап се използва газовата хроматография [8, 9].

През 2011г. съвместно с Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН (лаборатория по БАВ – Пловдив) се разработи методика за извличането на стевиени гликозиди. Методиката се състои в следното:

1. Метод на екстракция:

Сухите листа от стевия (*Stevia rebaudiana*) се смилат с кафемелачка до получаване на хомогенна прахообразна маса. Около 1g от смляната маса се претеглят и екстрахират със 100ml кипяща вода в продължение на 5 min. Получената смес се охлажда и центрофугира при 6000 xg в продължение на 10 мин. Супернатантът се отдекантира и обемът му се коригира до 100ml с дестилирана вода.

2. Пречистване на екстрактите посредством твърдофазна екстракция:

Получените бистри екстракти се подлагат на пречистване посредством твърдофазна екстракция. За целта 3 ml от екстракта се пропускат през колона Oasis C-18, предварително активирана с чист метанол. Очистванията в пробата се елуират първо с вода (5ml), а след това с 40% метанол (5ml). Стевиол-гликозидите се елуират от колоната посредством 5 ml 70% метанол. Получената фракция се използва за определяне на стевиозиди посредством високоефективна течна хроматография (HPLC).

3. Високоефективна течна хроматография (HPLC):

За определяне на стевиозид и ребаудиозид А се използва хроматографска система Agilent 1220, снабдена с UV-Vis детектор Agilent 1220. Използва се изократно елуиране с мобилна фаза аценотрил:вода (80:20). Разделянето на стевиол-гликозиди се извършва на хроматографска колона Agilent TC-C18. при стайна температура и скорост на потока на мобилната фаза 1 ml/min, при дължина на вълната $\lambda=210\text{nm}$. За количествена оценка на съдържание на стевиозидите се използват

външни стандарти стевиозид и ребаудиозид А. Съдържанието на стевиол-гликозиди се изразява в mg/g суха листна маса.

Друг метод за извличането на дитерпенови гликозиди съобщава Prakash I et al. (2012, 2014). Методът се състои в използването на обикновена синтетичната химия с катализатор Pd (OH) (2) и последващ ядрено-магнитен резонанс (NMR).

На сегашния етап получените продукти от стевията се анализират чрез HPLC-UV и HPLC-MS / MS. Резултатите показват значително увеличение на концентрацията на ребаудиозид А в крайния продукт, който има по-добри органолептични свойства от стевиозид[10]. За нови дитерпенови гликозиди съобщава колектив от учени с ръководител Chaturvedula V.S.(2011). Три нови дитерпенови гликозиди са изолирани за първи път от търговски екстракт от листата на стевия, заедно с няколко известни стевиол гликозиди, а именно стевиозид, ребаудизид А, и дулкоцид А. Новите съединения са идентифицирани като 13 - [(2 -O-β-D-глюкопиранозил-3-O-β-D-глюкопиранозил-β-D-глюкопиранозил) окси] вх-Kaur-15-ен-19-ова киселина, киселина и 13-метил-16-оксо-17-нор-лор kauran-19-ова киселина-β-D-глюкопиранозил естер на базата на обширни спектроскопски данни 2D NMR и MS, както и химически изследвания.

Prakash I. et al. (2014), съобщава за изолацията и цялата конструкция на изомер на ребаудиозид D, известен като ребаудиозид D2. Този р стевиол гликозид се изолира чрез преобразуване на ребаудиозид А до ребаудиозид D.

В своите изследвания Wölwer-Rieck U. et al. (2010), намират, че стевиосид е по-малко стабилен от ребаудиозид А. Извличането на сладките вещества е извършено чрез високоефективна течна хроматография с ултравиолетова детекция (UV-HPLC) на HILIC аналитична колона.

Kalkigi Y, et al. (2013), дава сведения за дискозид А и В, като дискозид В има същата структура като ребаудизид С . Авторите посочват, че гликозидите ребаудизид А и

ребаудизид D биха могли да се преобразуват в ребаудизид В чрез алкална хидролиза.

Chaturvedula VS, et al. (2011), опровергават по-ранни проучвания за голямата нестабилност на ребаудид А на слънчева светлина. Отчита се, че стевивиозидът няма такъв проблем.

Освен известните пет дитерпенови гликозиди Ibrahim MA, et al. (2014), съобщават за два нови ребаудиозид Е и ребаудиозид М. Структурните прилики между новите метаболити и налични в търговската мрежа подсладители предполагат, че новите метаболити трябва да бъдат изследвани за техните органолептични свойства.

Wolwer-Riek U. J. (2012), съобщава за научните изследвания върху химичния състав на стевия. Констатира се, че в стевията най-голямо е съдържанието на стевииозид и ребаудизид А, като са намерени още 30 стевииол гликозиди. Авторът описва новите тенденции на тяхното определяне, разделяне, анализ и определяне на количеството. Също така се описва откриването и анализът на други компоненти - негликозидни дитерпени, флавоноиди, хлорогенните киселини, витамини и др.

В своите изследвания Kim Il-Suk Yang (2011) проучва антиоксидантната активност на съединения, съдържащи се във водни екстракти от листа от *Stevia Rebaudiana*. Анализът на витамини в листата показват, че главните компоненти са фолиева киселина (52.18 mg / 100 g), и витамин С.

Общото съдържание на флавоноиди и фенолни съединения съответно се определя както 130.76 грама на катехин и кверцетин 15.64 мг и за листа 43 99 грама на катехин и 1,57 грама на кверцетин мазол на 1 мг воден екстракт. Пирогалът е основно вещество между фенолните съединения в екстракти от листа и калус. Освен това, резултатите показват, че екстракти от листата съдържат големи количества от вещества, които могат да съдържат свободни радикали, хидроксилни радикали и супероксидни аниони радикали.

В нашата страна изследвания върху съдържанието и извличането на сладки вещества от стевията съгласно работна програма се провеждат през периода 1990-1994 г.[14]. Проведените изследвания са в областта на тънкослойната хроматография. Правят се първите анализи на генотипове за съдържание на стевиозид и ребаудизид А.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Горбатенко**, Л.Е. Стевия - ценное пищевое и лекарственное растение / Горбатенко Л.Е., Дзюба О.О. // 5 Международный симпозиум "Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования", Пущино, 9-14 июня, РАСТЕНИЕВОДСТВО (БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) N 7, 2004
2. **Крумов**, Ил., К. Славов, Й. Славова, Необходими условия за развитие на растенията от рода *Stevia*, получени по метода на тъканните култури, Известия на Държавен комитет за наука и технически прогрес, бр. 19, 73-78, 1984.
3. **Сикорская**, С.Б. Особенности генеративного развития *Stevia rebaudiana* (Bertoni) при интродукции в Курской области / т. 3. сс. 243-244. Растениеводство (биологические основы), № 9, 2004.
4. **Sumida**, T. Studies of *Stevia rebaudiana* Bertoni as a new possible crop for sweetening resource in Japan (English summary) J. Cent. Agric. Exp. Stn, 31: 1-71, 1980.
5. **Gardana** C, Scaglianti M, Simonetti P.J Chromatogr A. Evaluation of steviol and its glycosides in *Stevia rebaudiana* leaves and commercial sweetener by ultra-high-performance liquid chromatography-mass spectrometry, 1217(9), pp.1463-1470, 2010.
6. **Stewart** K., Sweet Success for Stevia...finally, News: Natural and Nutritional Products Industry Center, p.2, 2008
7. **Shizlien**, S. A, study on good variety selection m *Stevia rebaudiana*. Scientia AgricuHura Sinica 28: 37-41, 1995.
8. **Fry** J.C. Nutr. Bull. A new calorie-free sugar substitute from the leaf of the stevia plant arrives in the UK. 37,N 1,10 GB, с. 47-50, 2012.
9. **Kakigi** Y, Suzuki T, Icho T, Uyama A, Mochizuki N. Classification of stevia sweeteners in soft drinks using liquid chromatography

- and time-of-flight mass spectrometry. *Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess.* 2013;30(12):2043-9, 2013.
10. Oliveira B.H, Packer JF, Chimelli M, de Jesus DA.2007. Enzymatic modification of stevioside by cell-free extract of *Gibberella fujikuroi*., 131 (1): 92-6, 2007.
 11. **Chaturvedula** VS, Upreti M, Prakash I., Diterpene glycosides from *Stevia rebaudiana*. *Molecules.* 16(5), pp. 3552-3562, 2011.
 12. **Wolwer-Riek** U. J. *Agr. and Food Chem.*,The leaves of *Stevia rebaudiana* (Bertoni), their constituents and the analyses thereof: A review. 60,N 4, 01, pp. 886-895, 2012.
 13. **Kakigi** Y, Suzuki T, Icho T, Uyama A, Mochizuki N. Classification of stevia sweeteners in soft drinks using liquid chromatography and time-of-flight mass spectrometry. *Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess.* 2013;30(12):2043-9.
 14. **Nikolova**, D. B., Bankova, et. al., Separation and quantitation of stevioside and rebaudioside A in plant extracts by normal – phase high performance liquid chromatography and thin – layer chromatography: A comparison. *Phytochemical Analysis* 5(2): 81-85, 1994.
 15. **Wolwer-Riek** U. J. The leaves of *Stevia rebaudiana* (Bertoni), their constituents and the analyses thereof: A review. 60,N 4,01 US, pp. 886-895, 2012.
 16. **Shizlien**, S., A, study on good variety selection m *Stevia rebaudiana*. *Scientia Agriculura Sinica* 28: 37-41, 1995.
 17. **Lankes**, C., Ralph Pude, Possibilities for growth of stevia in Europe, *Stevia Symposium of the European Stevia Association*, June 27, KULeuven, Belgium, 2008.
 18. **Food C.** Extraction and safety of stevioside"; response to the article *Stevia rebaudiana* Bertoni, source of a high potency natural sweetener: a comprehensive review on the biochemical, nutritional and functional aspects, 2012.
 19. Pawar RS, Krynitisky AJ, Rader J.I., *Stevioside and related compounds - molecules of pharmaceutical promise: a critical overview*, 2013.
 20. **Eng.** Mohamed Diaa EIDin Soliman, *Stevia Plant, Natural Concentrated sweeteners.* Egyptian Society of Sugar Technologists, 28th Annual Conference, Dec. 2-4, 1997 (in Arabic)
 21. **Prakash** I, Bunders C, Devkota KP, Charan RD, Ramirez C, Parikh M, Markosyan, A Isolation and structure elucidation of rebaudioside D2 from bioconversion reaction of rebaudioside A to rebaudioside D. *Nat Prod Commun.* Aug;9(8):1135-8, 2014.

22. **Prakash** I, Campbell M, Chaturvedula VS. Catalytic hydrogenation of the sweet principles of *Stevia rebaudiana*, Rebaudioside B, Rebaudioside C, and Rebaudioside D and sensory evaluation of their reduced derivatives. *Int J Mol Sci.* Nov 16;13(11):15126-36, 2012.
23. **Jarma** O., Alfredo E., Camacho, M., Sintesis de esteviosidos en estvia (*Stevia rebaudiana* Bert.). *Acta biol. colomb.*,15,N 1, 07 CO, pp. 289-293, 2010.
24. **Clos** JF, DuBois GE, Prakash I., Photostability of rebaudioside A and stevioside in beverages. *J Agric Food Chem.* 56(18):8507-13, 2008.
25. **Ibrahim** MA, Rodenburg DL, Alves K, Fronczek FR, McChesney JD, Wu C, Nettles BJ, Venkataraman SK, Jaksch F., Minor diterpene glycosides from the leaves of *Stevia rebaudiana*. *J Nat Prod.* 23;77(5):1231-5, 2014.
26. **Shizlien**, S., A, study on good variety selection m *Stevia rebaudiana*. *Scientia AgricuHura Slnica* 28: 37-41, 1995.
27. **Kim** I.-S., Yang M., Lee O-H., The antioxidant activity and the bioactive compound content of *Stevia rebaudiana* water extracts. *Food Sci. and Technol.*, 44,N 5,01 GB, pp. 1328-1332, 2011.
28. **Schock**, C. C. Experimental cultivation of Rebaudi's stevia in California. University of California Agronomy, 1988.